

PHOENIX SCIENTIFIC PUBLICATION CENTER

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY
TAFAKKUR VA INNOVATSION
G'UYALAR

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI

Har oying

10-11 KUNLARI

KONFERENSIYA YO'NALISHLARI:

- PEDAGOGIKA; -IQTISOD;
- PSIXOLOGIYA; -TARIX;
- TIBBIYOT; -EKOLOGIYA;
- FILOLOGIYA; -HUQUQ;
- FALSAFA; -ARXITEKTURA.

[HTTPS://PHOENIXPUBLICATION.NET](https://phoenixpublication.net)

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

**PHOENIX SCIENTIFIC
PUBLICATION CENTER
NASHRIYOTI**

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO'PLAMI*

V SON

FARG'ONA-2025

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Mazkur to'plamda "Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar" milliy konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan.

Ushbu konferensiyada zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu konferensiya materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatmib o'tamiz! Konferensiya materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgar hisoblanadi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Gafurova Surayyo

Mas'ul muharrir:

Mirzaboyev Abbozbek Ulug'bekovich

Mas'ul kotib

Xalilov Islomjon Dilshodbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Nashrga tayyorlovchi

Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

MUNDARIJA

Davlatbaxva Aymur Baxramovna JINOYATDA ISHITROKCHILIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA SHAKLLARI	7
Hayitboyeva Sevinchoy Xayrullo qizi AYOLLARGA VA BOLALARGA QARSHI ZO'RAVONLIK	11
Ablazov Sirojiddin Qudratovich ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLIY TEXNOLOGIYALAR-FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHASIDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA RIVOJLANISH OMILLARI	14
Xolmatova Farangiz Rustam qizi IJTIMOY TARMOQLARNING YOSH AVLOD TARBIIYASIGA TA'SIRI	17
Mirzikurov Mirziyod Mirodli o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KREATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI	21
Axrorova Munisaxon Nodirxon qizi, Akhmedov Hasan Uz'atovich EFFECTIVE METHODS OF TEACHING WRITING SKILLS IN ENGLISH	26
Rustamova Gulshoda Alimjanovna AMARANT PEKTLARINI QO'LLASH	31
Isomiddinova Kamola GIYOHVANDLIK YOXUD ZAHARLI QOTIL	35
Nuriddinova Madina O'ktam qizi KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI O'QITISH METODLARI	37
Narqulova Muqaddas Ulug'bekovna "ATROF - MUHITNI ASHISH VA "YASHIL" IQTISODIYOT YILI" UCHUN BELGLANGAN YILLIK TADBIRLAR VA ULARNI AMALGA OSHIRISH ZARURATI	43
Urulova Sabina Ibroim qizi TARJIMA DARAJONIDA "BUHONIYLIK" TUSHUNCHASINING LAKUNALARINI ANIQLASH VA ULARNI KONTEKSTGA MOSLASHTIRISH USULLARI	47
Djabborov Dilrux Zafarovich O'ZBEK TILIDA YANGI PEDAGOGIK TERMINLAR YARATISHDA INGLIZ TILIDAGI MODELAR VA ULARNING QO'LLANILISHI	50
Djabborov Dilrux Zafarovich INGLIZCHADAN O'ZBEKCHAGA TARJIMA QILISHDA YUZGAGA KELADIGAN ASOSIY QIYINCHILIKLAR	53
Marhamatova K.H.II. МИЛЛИЙ КУРГИЛИНИ С.НОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ РАБАТЛАНТИРИШИ БЎЙИЧА ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	57
Raximov Eshmurad Normuradovich O'ZBEKISTONDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI	62
Berdivalyeva Madina Komiljon qizi EKSPORT SALOHİYATI TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI	68
Botirova Sarvinov Boburjon qizi BANDLIK DARAJASINI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA TA'SIRI	73
Saytaxbarova Madinaxon Anisbekovna SAMARALI FIZIKALI SHĖSĖATINI TAŠHIRLI ETIŠI BŮYIČHA XORIJ TAJRIBĖALARI	79
Baxriddinova Mafuna MODERN TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	85
Kashatova Laylo LANGUAGE BARRIERS IN GLOBAL COMMUNICATION	88
Baxtiyor Berdiyev TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	92
Xudayberganova Nagima Turdibayevna., Rikisodjayeva Gulhexra Rashidodjayevna., Shodiyev Murodjon Baxtiyor o'g'li SORBIYA MATERIALARI YORDAMIDA TARKIBIDA NEFT MAVJUD BO'LGAN OQOVA SUVLARNI TOZALASH	96
Eshmuratova Shaxlo RAUF PARFI SHE'RIYATIDA FALSAFIYLIK	98
Saylijeva Umida FARZAND TARBIIYASIDA MILLIY QADRIYATLAR VA TARBIIYANING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	102
Жумаев Фароод КЎЛАКЧИЛАРИНИŇ ШАКЛЛАНИШИ ХУСУСИЯТИ. ТАРИХИЙ ҮЗБЕК ТИЛИ МИСОЛИДА	107
Бойсимова Зафар Бойсимович КОРРУПЦИЈАГА ҚАРШИ КУРАШИШ АГЕНТЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД ТАКТИФЛАР	111
Xursanboyeva Mashxura Vahob qizi OLYU TA'LIM TALABALARIGA SHET TILDA KASBIY MULOQOTINI O'RGATISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI.	115
Степанян Альбина Анатольевна КОННОТАТИВНЫЕ ОТТЕНКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДИСКУРСА ФРАНЦУЗСКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ	118
Qurbonova Farangiz Maxmudovna., Abdusohidova Marjona Anvar qizi THE ROLE OF MOVIES IN ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION	121
Otaqulova Feruza Elibek qizi., Farangiz Qurbonova Maxmudovna SAVE OUR ENDANGERED ANIMALS	124
Farhod Egamberdiyev., O'lmasova Durdona O'ktam qizi YOSHLARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI	126
O'rolova Mavluda Alisher qizi WOMEN EMPOWERMENT AND LEADERSHIP: YOUTH AS AGENTS OF SOCIAL CHANGE	128
Ismoilova Asila., Abdujabbarova Iroda IJTIMOIY MUHITDA TILNING FUNKSIYALARI	130
Mirzabekova Sanobar Amanyo'lova, ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI	135
Шукрулаева Маншукра Фархозиёвна АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНВОЛЮЦИОННОЙ МЕЛАНХОЛИИ	138
Шукрулаева Маншукра Фархозиёвна ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ У ПРЕДПОЖИВУЩИХ ПАЦИЕНТОВ	141
Erkinova Farangiz Sherzod qizi BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ANGLASH MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH VA ASAR QAHRAMONLARINI BAHOLASHGA O'RGATISH	144
Jovlyeva Gulbahor G'ani qizi MAKTAB DARSLIKLARIDAGI O'TKIR HOSHIMOV ASARLARINI INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA O'QITISH	148
Umbarov Doston HOW MUCH MODERN TECHNOLOGIES INFLUENCE THE FUTURE ECONOMY	152
Jureva N. Sh. BO'LABOLIK O'QITUVCHILARINING NUTQIY SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	155
Yalilokhlova Nazokat Gulomovna KIBERJINOYATLARNI OLDIRI OLIISHGA DOIR XORIJIIY TAJRIBALAR.	159
Munisa Radjabova O'QUVCHILARNI OILAGA NISBATAN MA'NAVIY-AXLOQIIY VA QADRIYATLI MUNOSABATLARGA TAYYORLASH	165
Nishonova Mavluda Shuxratjon qizi INSON RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTING ROLI	169
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li DAVLAT SEKTORI SUBYEKTLARIDA MOLLIYASHTIRISH MANBALARI BO'YICHA BUDJET DAROMADLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ZARURATI	173
Мирсалямов М.М., Юлдашева М.Т. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА	176
Mirkabonov M.M., Yulishcheva M.T. MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE NASAL MUCOSA UNDER THE INFLUENCE OF CYPERMETHRIN	184
Qadriberganov Bekruz Ortiqboy o'g'li O'ZBEKISTON IQTISODIY ISLOHOTLARINI YANADA CHUQURLASHTIRISH VA FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI	187
Azimov J., Ishandjonova S.X. GIPOFIZ BEZI HAMDA UNING AHAMIYATI	190
Mumtozbeqim Kholmatova SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZING AND MANAGING MARKETING ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES	196
Mumtozbeqim Kholmatova O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BOZOR FAOLIYATINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	199
Tashmamaevdova Dilbora Aziz qizi XITOIY TILDA QONMATOPEPATAVING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI	202
Avlaev Avloqul Bayonovich 5-9 SINFLAR O'QUVCHILARINING SINFDAN TASHQARI TADBIRLAR YOSITASIDA IJTIMOY TASHABBUSKORLIKINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHAKLLARI	204
Avlaev Avloqul Bayonovich RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'RNI VA AHAMIYATI	207
G'ayrat Rakhmonov "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING YO'LOVCHILAR TASHISH XIZMATINI INDEKATSION BAHOLASH	210
Hikmatov Muhriddin Izzatillo o'g'li TALABALAR TOMONIDAN SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARNING JAMIYATGA TA'SIRI	215
Digbaranova Gulbahor Alishon qizi RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	220
Nematov Mirshod Yo'lshoh o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARI ORQALI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH	226
Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li BUYRUQ NUTQIY AKTLARIDA IJTIMOY KONTEKST OMILLAR	232
Рузиева О.Л., Мансурова Н.З., Абурафикова С.Ф., А.Т. Амуров ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МЫШЦЕННО-ЛИНГАЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ТЕРМЕСКОГО ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ	235
Razzoqova Sabina Shuxratovna THE IMPACT OF BOXING ON HUMAN HEALTH	239
Урбанов А., Мирзаев Д.А. ЖИТАР ЦИРРОЗИДА ВЕМОЛЛАР ОВКАТЛАНИШИ РАЦИОНИДА МАХСУС ПАРКЕЗ ТАОМ ҚЎЛЛАНИЛИШИ	244

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Rakhmanova Viktoriya MORAL REALISM IN SOUL BELLOW'S CREATIONS	246
Rakhmanova Viktoriya THE RISE OF REALISM IN AMERICAN LITERATURE	249
Qoraxo Javey Saydullo BOBIR VA BOBIRIYLAR ADABIY VA ILMIY MEROSI, MANBASHUNOSLIGI VA TARIXSHUNOSLIGI	252
Юлтоном III З. Абдуралимова Д.А. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУЛТЕЖЕЙ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	257
Abdullayev Y.B., X.S.Usmanov PAXTADAN MAYDA IFLOSLIKLARNI TOZALASH BO'YICHA OLIB BORILGAN NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR TAHLILI	260
Yuldoшев Khaydarbek THE ROLE OF MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE	266
Ismoilov Shuhrat Abdusot o'g'li INNOVATSIONIYLAR VA OLIY TA'LIM MALAKA OSHIRISH OROALI YANGI IQTISODIY IMKONIYATLAR YARATISH	269
Egamberdiev Farhod Tuxtayevich, Botirova Dilafroz Raim qizi LITIMOIY HAYOTDASHANSLAR O'RTASIDA O'ZARO PSIXOLOGIK MUAMMOLAR	273
Tuxtamurodova Russosa Xasan qizi G'ARBIY YEYROPA SOTSIOLOGIYASI NAMOYONDALARINING LITIMOIY-SIYOSIY QARASHLARI	277
Nabiyev Nasimbek Shuhratjon o'g'li GLOBAL MOLIVATY INQIROZLAR VA ULARNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI	281
Quldoшева Dilsora Farhod qizi A COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND CONTEMPORARY TEACHING APPROACHES	289
Rahmonova Gulnora Ibragimovna BOSHLANG'ICH TALIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	293
Umarova Aziza Mustof qizi THE USE OF VIRTUAL REALITY (VR) FOR IMMERSIVE FOREIGN LANGUAGE LEARNING	296
Nargullayeva Umidaxon Nodir qizi O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN AJRATILAYOTGAN MABLAG'LAR TAHLILI	300
Рахимов Жамохир Октябрович МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ УЎЧУН 4K ВИДЕОСТУДИЯСИДА ВИДЕО МАНИПУЛЯТОРЛАР ЎЗИНИ ТЕХНОЛОГИЯСИ	305
O'tbosarova Ruzhanabonu MAQSUD SHAYZODA VA TARIXIY DRAMATURGIYA	310
Hamroyev Bobir Shoyimovich OLYI TA'LIM MUASSASALARIDA YOSHLAR BILAN SAMARALI ISHLASH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINI JORIY ETISH	313
Adiba Kasimova, Hakimova Nilufar THE TRANSFERENCES OF CULTURE AND HERITAGE IN THE ENGLISH NEWS. (BASED ON THE ARTICLES PUBLISHED IN THE UZBEKISTAN TODAY)	317
Tilayov Shakhobiddin Abdirakhimovich A CLOSE LINK BETWEEN CULTURE AND LINGUISTICS	322
Adiba Kasimova, Mehrangiz Ahmatova, Xotamova Rohiya GAZETA SARLAVHALARINI TARJIMA QILISHDA CHET TILINING ROLI VA ASOSIY TARKIBIY QISMLARI	326
Kasimova Adiba, Omonboyev Asadbek, Behitov Nosirjon MAHMUDHO'JA BEHBUDIY ASARLARIDA ILMISLIK FOJIASINING YORITILISHI	330
Adiba Kasimova, Asliddin Norboyev, Absolomov Otabek THE ROLE OF TRANSLATION IN WORLD NEWS COMMUNICATION	334
Adiba Kasimova, Durdona Sulaymonova, Zarina Jiyonova TIBBIIY JANDAGI MAQOLALAR VA ULARNI TARJIMA QILISHNING O'ZIGA XOS MUAMMOLARI	339
Adiba Kasimova, Nozima Malolajonova, Salomova Pokiza GAZETELARDA KELTIRILGAN HIKMATLI SO'ZLARINING MA'NOSI, TARBIVIIYIJIHATLARI VA INGLIZ TILIDAGI TASNIFI	342
Adiba Kasimova, Uroqova Hilola, Abdullayeva Sevinch THE ROLE OF ECONOMICS IN POLITICS	346
Nurmuratov Anvar DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS THROUGH GRANTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION	350
Ahmadova Zebiniso Shavkatovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MA'MURIY ISLOHOTLAR KONSEPSIYASI VA UNING USTUVOR YO'NALISHLARI	353
Ahmadova Zebiniso Shavkatovna YANGI O'ZBEKISTON FARQIQOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXII AHAMIYATI	356
Ahmadova Zebiniso Shavkatovna LITIMOIY DEMOKRATIK JAMIYAT HAYOTIDAGI TUB O'ZGARISHLAR	360
Ahmadova Zebiniso Shavkatovna, YANGI O'ZBEKISTON: LITIMOIY DAVLAT QURILISHI VA DEMOKRATIK ISLOHOTLAR	364
Xoshimova Umida Takat qizi ME'MORIY BEZAKLARDA YIL FASLLARI RAMZLARINING RAMZIY TAHLILI VA UNING TARBIVIIYI AHAMIYATI	368
Axrova Dilnoza Farhod qizi USING INTERACTIVE METHODS IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING	373
Murodova Munisa Norqulovna TINGLAB IDROK ETISH KOMPETENSIIYASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	377
Haydarova Mohiuna G'ayratovna TEACHING VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' BUSINESS ENGLISH	380
Жураев Шохрух Жамалович КЛИНИКО-ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЗОГЕНННОГО НЕЙРОПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ	385
Xasanova Ozodaxon Qurvonali qizi, Mustafoyeva Saidaxon Juma qizi XORLIY TILLARNI O'RGANISHDA BILINGUALLIKNING AHAMIYATI	388
Yo'khiboyeva Jamola IS GRAMMAR IMPORTANT IN KEARNING L2?	391
Ne'matov Oybek Erkin o'g'li INSON MA'NVIYI QARASHLARINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING O'RNII	395
Keldiyorova Sevinch Jasur qizi, B. Ergashova ALEKSANDR FAYNBERG VA O'ZBEKISTON: SHOIRNING SHE'RLARIDA VATAN TASVIRI	402
Salimjonova Sevinch Ravil qizi OILA ICHIDAGI ZO'RAVONLIK VA JINOYAT KODEKSI: OILA ICHIDAGI ZO'RAVONLIKKA OID JINOYATLAR VA ULARNI JAZOLASH MEKANIZMLARI	408
Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li, Mamayev Sherali Ibragimovich, Doliyeva Dilnura Alisher qizi KOMPESSOR MASHINASINING MATEMATIK ISHLOV BERISH VA EKSPERIMENTAL REJALASHTIRISH HISOBI TAHLILI	411
Raxmatov Baxodir Abdumannapovich "PIYODALAR BILAN BOG'LIQ YO'L-TRANSPORT HODISALARINI KAMAYTIRISH ISTIQBOLLARI"	416
Omonova Makhfirat keldiyorovna, Kamolova Shaxlo Ubaydullo qizi LINGUISTIC ANALYSIS OF BORROWED ENGLISH WORDS IN UZBEK LANGUAGE	423
Qushbaqova Umida Urishbayevna JAHON OTIN UVAIYINING "QIZLAR MAKTABI" ILK TA'LIM TASHKILOTI SIFATIDA	426
Majidov Salim Sodiqovich AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA SERVIS XIZMAT KORSATISH MASALALARI TAHLILI	428
Nazarov Ziyoviddin Muhammadrasul o'g'li LINGUOPRAGMATIC CHARACTERISTICS OF NICKNAMES IN DIFFERENT SYSTEMIC LANGUAGES (AS THE EXAMPLE OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES)	432
Yusupov Rajab Rasul o'g'li BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	435
Axmadova Sevinch Axror qizi CHET TILI O'QITISHGA KOMMUNIKATIV YONDASHISH	438
Mamatkuzonova Halima Matkamonova, Azimov Azizxon Sherzodxon ugli УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА	445
Hojimurodova Xosiyat Sobir qizi, Esanova Marjona Sirojiddin qizi ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	449
Norboyeva Dilnora Bertiboyevna ANIQ INTEGRALLAR YORDAMIDA HISOBLASH METODI TAXLILI	453

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MA'MURIY ISLOHOTLAR
KONSEPSIYASI VA UNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna,

*Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Buxoro
innovatsiyalar universiteti dotsenti*

Annatsiya: *Davlat funksiyalarini amalga oshirishda xususiy sektorni jalb qilish bo'yicha joriy etilayotgan islohotlar davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati natijadorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.*

Jumladan, 2017-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi doirasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan isloh qilishning 6 ta ustuvor yo'nalishi belgilandi va maxsus "Yo'l xaritasi" asosida 100 dan ortiq davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish belgilandi. Mahalliy hokimliklarning moddiy-texnik ta'minoti va ularning xodimlari mehnatiga haq to'lash tizimi qayta ko'rib chiqilib, mahalliy byudjetlarni shakllantirish va ularni boshqarish bo'yicha mahalliy organlarning mustaqilligini amalda ta'minlashga erishildi.

Kalit so'zlar: *Biznes, loyiha, ta'lim, xo'jalik boshqaruvi, Vazirlar Mahkamasi, ijtimoiy-iqtisodiy, eksterritorial tamoyil.*

Shuningdek, 2017-yilda tegishli sohalarda to'planib qolgan muammolarni samarali hal etish maqsadida Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, Maktabgacha ta'lim hamda Tashqi savdo vazirliklari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Loyiha boshqaruvi milliy agentligi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Hukumat apparati ijro etuvchi tuzilmasi qayta ko'rib chiqildi va takomillashtirildi. 18 ta vazirlik va idoraning funktsiya hamda vazifalari takomillashtirilib, 24 ta davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar qayta tashkil etilgan bo'lsa, 2018-yilda davlat boshqaruvining 93 ta organi isloh qilindi, 77 ta vazirlik va idora qayta tashkil etildi, 7 tasi tugatildi, 9 tasi yangidan tashkil etildi.

2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning strategik vazifalari amalga oshirilishi samaradorligi uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mas'uliyatini oshirishga doir birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmoni va "O'zbekiston Respublikasi Hukumati ishini tashkil etishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida»gi Qarori qabul qilinib, ularga muvofiq Vazirlar Mahkamasi faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari belgilandi. Bosh vazir o'rinbosarlarining bir vaqtning o'zida aksiyadorlik jamiyati va kompaniyalari hamda davlat ulushi mavjud boshqa tashkilotlarga rahbarlik qilish amaliyoti bekor qilindi hamda ularning soni optimallashtirildi.

Boshqaruv tizimidagi ma'muriy islohotlar sabab, 2016-yilda tuman (shahar)lar soni 193 tani tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda ularning soni 207 taga yetdi. Bugungi kunda, Vazirlar

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Mahkamasi tizimida 24 ta vazirlik, 9 ta davlat qo'mitasi, 4 ta davlat inspeksiyasi, 14 ta agentlik, 5 ta qo'mita, 6 ta markaz, 2 ta markaziy muassasa, 4 ta inspeksiya, 9 ta uyushma, 10 ta bank, 23 ta kompaniya, 6 ta birlashma, 1 ta fond va 10 dan ortiq boshqa tashkilotlar mavjud bo'lib, ularning tarkibiy tuzilmalarida 100 dan ortiq tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda.

Sohada amalga oshirilgan tub islohotlarning yana biri, bu 2017-yil 12- dekabrda Adliya vazirligi huzurida Davlat xizmatlari agentligi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etilganligidir. Har bir tumanda, mamlakat bo'yicha jami 205 ta Davlat xizmatlari markazi, olis hududlarda ularning 100 dan ortiq filiallari faoliyati yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, 157 turdagi

davlat xizmatlarini yashash joyidan qat'i nazar, eksterritorial tamoyil asosida olish imkoniyati yaratilib, fuqarolar tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar soni va xizmat ko'rsatilishi uchun talab etiladigan muddat sezilarli darajada qisqartirildi, sifat va samaradorlik oshirildi.

Xususan, 2017-yilda tadbirkorlarga 120 mingdan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, bugungi kunda jismoniy va yuridik shaxslarning davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha 26 mlndan ortiq murojaatlari qabul qilingan. Davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasiga doir 110 dan ortiq qonun hujjatlari ishlab chiqilib, 70 dan ortiq xizmatlar soddalashtirildi. Shuningdek, Davlat xizmatlari ko'rsatishga oid 80 ga yaqin ma'muriy reglamentlar qabul qilindi. Natijada, talab etiladigan hujjatlar soni 167 tadan 79 taga, xizmat ko'rsatish muddati esa 499 kundan 271 kunga qisqartirildi. 254 ta Davlat xizmatidan my.gov.uz portali orqali foydalanish imkoniyati yaratildi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik sub'yektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi, ularning ustav fondi, xorijiy investisiya ishtirokidagi korxonalarining ustav fondiga qo'yilgan talablar kabi qator holatlar optimallashtirildi.

Amalga oshirilgan mazkur sa'y-harakatlar natijasida O'zbekiston Jahon bankining "Biznesni yuritish" reytingi "biznesni ro'yxatdan o'tkazish" indikatorida 190 ta davlat ichida 8-o'rinni egalladi.

Davlat xizmatiga kadrlarni tayyorlash va qabul qilish yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan, Davlat boshqaruvi va xo'jalik funksiyalarini birga qo'shib olib borishdan voz kechish hamda davlat xizmati samaradorligini oshirish maqsadida 2019- yil 3- oktyabrdagi Prezident Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilindi.

Davlat boshqaruvi sohasida erkin fuqarolik jamiyati barpo etishda davlat va jamoat tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishning vositasi sifatida Prezident Xalq va virtual qabulxonalari, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoatchilik nazorati institutlari hamda davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari muhim o'rin egallab kelmoqda.

2017- yildan boshlab faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining barcha hududlardagi Xalq qabulxonalari va virtual qabulxonalari aholi bilan bevosita

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'UYALAR

muloqotni yo'lga qo'yib, joylarda yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor hal etish, kamchiliklarni bartaraf qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq-manfaatlari ro'yobga chiqarilishini ta'minlamoqda.

Misol uchun, birgina 2017- yilning o'zida Virtual va Xalq qabulxonalariga jismoniy va yuridik shaxslardan 1,4 milliondan ortiq murojaat kelib tushgan. 2019- yildan boshlab esa Prezidentning Xalq qabulxonalariga muammolarni uyma-uy yurish orqali aniqlash va hal qilishning faol tizimiga o'tdi. 2020- yilda Prezident Virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalariga 1,2 millionga yaqin murojaat bo'lgan. Prezident Xalq qabulxonalariga tomonidan kiritilgan axborot va eshitilgan hisobotlar natijasida murojaatlar bilan talab darajasida ishlamagan 752 nafar mas'ul xodim javobgarlikka tortilgan. Xalq qabulxonalariga davlat organlarining faoliyatini o'rganish, ularga taqdimnomalar kiritish, qonun buzilishiga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarni lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan intizomiy javobgarlikka tortish bo'yicha takliflar kiritish vakolatlari berildi.

Harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekistonda so'z va axborot erkinligini ta'minlash, axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirishning institusional-huquqiy asoslarini shakllantirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, davlat organlari va boshqa tashkilotlar matbuot xizmatlarining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorligini yetarli darajada yo'lga qo'yish, axborot sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, mamlakat media-bozorini jadal rivojlantirish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatining ochiqqligini ta'minlash hamda kitob va boshqa bosma mahsulotlar ishlab chiqarish tizimli yo'lga qo'yildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni
2. Shaxriddinova, R. O. (2023). O'ZBEKISTON JAMIYATIDA SOTSIAL TABAQALANISH MUAMMOLARI. MASTERS, 1(1), 79-84.
3. Xaydarov, Z. U., Abdullayev, A. N., Yuldashev, J. A., Qambarov, A. B., Zaynobiddinova, N., Ataxanov, B. T., & Ismoilov, T. I. TAHRIR HAY'ATI.